

Gezondheidsrapport 2024

Inhoud

Inleiding	5
Gegevensverzameling	6
Kenmerken van de onderzochte werknemers	8

Deel I - Gezondheidscijfers

1	Levensstijl en gezondheid	12
	Roken	13
	Lichaamsbeweging	19
	<i>Body mass index</i>	25
	Buikomtrek	30
	Bloeddruk	32
	Longfunctie of spirometrie	37
	Gehoortest of audiometrie	40
2	Gezondheidsproblemen	42
3	Therapie	52
4	Ziekteverzuim	62
5	Conclusie	76

Deel 2 - Welzijnscijfers

	Inleiding	85
1	Algemene gezondheid	86
2	Verzuim	88
3	Ervaren lichamelijke en geestelijke druk door het werk	90
4	Jobtevredenheid	96
5	Lichamelijke problemen bij of door het werk	98
6	Conclusie	114

Inleiding

Groep IDEWE organiseert elk jaar een genuanceerd onderzoek naar de **gezondheid van Belgische werknemers**. Dat onderzoek leert werkgevers met welke gezondheidsproblemen hun werknemers kampen en hoe ze hen daarbij kunnen helpen.

We brachten alle werknemers onder in **tien sectoren**:

Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Je vindt er een antwoord op onder andere volgende vragen:

- Is de werkende Belg vaak ziek?
- Wat is de meestvoorkomende reden om te verzuimen?
- Is de ene sector gezonder dan de andere?

In dit rapport geven we cijfers over gezondheidsindicatoren die we verzamelen tijdens medische consulten:

- *body mass index* (BMI);
- lichaamsbeweging;
- rookgewoonten;
- bloeddruk;
- gezondheidsproblemen;
- medicatiegebruik;
- ziekteverzuim;
- metingen van de longfunctie;
- gehoor.

Behalve bovenstaande gezondheidsindicatoren geven we in het rapport van 2024 ook indicatoren over de manier waarop werknemers hun mentaal en fysiek welzijn ervaren.

Volgende onderwerpen werden bij de werknemers bevraagd:

- gezondheid in het algemeen;
- ziektedagen;
- lichamelijke problemen bij of door het werk;
- ervaren lichamelijke en geestelijke druk door het werk;
- jobtevredenheid.

Gegevensverzameling

Dit rapport schiept een **genueanceerd beeld** van de gezondheid van de Belgische werknemer. Zo weten werkgevers met welke gezondheidsproblemen hun werknemers kampen. Dat is belangrijk om de juiste preventie of hulp aan te reiken.

Arbeidsartsen en verpleegkundigen van Groep IDEWE onderzoeken elk jaar meer dan 300.000 werknemers. Ze meten een aantal gezondheidsparameters en registreren de resultaten in een Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Alle gegevens komen terecht in een **centrale databank**.

In dit onderzoek rapporteren we de gegevens die geregistreerd werden tijdens de gewone arbeidsgeneeskundige consulten (aanwerving en periodiek) en de Fit4Work-onderzoeken. Gegevens uit de speciale onderzoeken zoals bij werkhervatting, zwangerschap of spontane consultaties zijn niet opgenomen.

Bij werknemers die in 2024 verschillende keren voor dezelfde werkgever op medisch onderzoek kwamen, houden we alleen rekening met de resultaten van hun laatste controle. Werknemers die voor verschillende werkgevers werken en in 2024 voor hun job bij verschillende werkgevers op consult kwamen, zijn meerdere keren opgenomen in de analyse.

Alleen werknemers met een beroepsrisico komen op medisch onderzoek (met uitzondering van de Fit4Work-onderzoeken). Dat betekent dat volgende werknemers niet vertegenwoordigd zijn in deze steekproef:

- werknemers zonder beroepsrisico;
- werknemers die in 2024 een ander type onderzoek dan bovenstaande ondergingen.

Voorafgaand aan de “gewone periodieke consulten” krijgen de werknemers een elektronische vragenlijst aangeboden die tijdens het daaropvolgend consult samen met de arts of verpleegkundige overlopen en besproken wordt. Deze vragenlijst, de persoonlijke medische vragenlijst aanvullende medische handelingen (PMV-AMH) is opgesteld door Co-prev, de koepelorganisatie van Belgische externe diensten, en wordt door al de Belgische externe diensten gebruikt in het kader van het gezondheidstoezicht van werknemers. Een aantal items uit deze vragenlijst zijn opgenomen in dit gezondheidsrapport. Deze vragenlijst wordt aangeboden bij de meeste consulten die opgenomen zijn in de rapportering van de gezondheidscijfers, behalve de Fit4Work Check-up en -monitor en de consulten bij aanwerving. Deze vragenlijst wordt alleen aangeboden aan werknemers met een beroepsrisico die op een medisch consult komen. Ongeveer 50% van deze werknemers vult de vragenlijst in.

Belangrijke opmerking voor de interpretatie van de cijfers in dit rapport:

De gegevens zijn verzameld tijdens de dagelijkse werking van onze medische equipes en niet in het kader van een studie. Dat heeft als gevolg dat de populatie niet volledig representatief is voor “de Belgische werknemers” en dat de bevragingen en metingen niet op een gestandaardiseerde manier uitgevoerd zijn. Deze cijfers zijn daarom niet zomaar te vergelijken met andere gegevensbronnen. Ze hebben wel een signaalfunctie en laten toe om trends te detecteren.

Dit rapport baseert zich op de gegevens van **282.195 werknemers**.

De antwoorden op de vragen van de persoonlijke medische vragenlijst (PMV-AMH) van 136.468 werknemers waren beschikbaar voor verwerking.

Niet alle gezondheidsparameters worden bij iedere werknemer geregistreerd. Specifieke testen zoals longfunctie en audiometrie worden bijna alleen afgenomen bij werknemers die een beroepsrisico hebben dat opvolging met deze testen vereist. De buikomtrek wordt sinds 2024 meer algemeen gemeten bij periodieke onderzoeken omdat deze meting deel uitmaakt van de FINDRISC-diabetesrisicoscore die sinds juni 2024 tijdens de meeste periodieke consulten afgenomen wordt.

Voor een aantal parameters geven we de evolutie sinds 2011 weer.

Wanneer we deze evolutie bekijken, moeten we er ook rekening mee houden dat er grote veranderingen in de populatie van sommige sectoren kunnen ontstaan omdat we nieuwe werkgevers tot ons klantenbestand mogen rekenen. 2020 kenmerkte zich zo door de groei van de transport- en de bouwsector.

Kenmerken van de onderzochte werknemers

De twee belangrijkste kenmerken van een onderzoekspopulatie zijn **leeftijd en geslacht**. Heel wat gezondheidsproblemen komen vaker voor bij respectievelijk mannen of vrouwen. Of ze manifesteren zich pas op latere leeftijd. Leeftijd en geslacht beïnvloeden ook bepaalde gewoontes.

Enkele voorbeelden:

- Mannen roken vaker.
- Mannen hebben gemakkelijker overgewicht en een (te) hoge bloeddruk.
- Vrouwen bewegen minder.
- Vrouwen ondervinden meer gezondheidsproblemen en zijn vaker afwezig door ziekte.
- Vrouwen volgen vaker een behandeling.

Oudere werknemers volgen vaker een behandeling. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker ze ook kampen met:

- overgewicht;
- hoge bloeddruk;
- gezondheidsproblemen en ziekteverzuim.

Een uitzondering daarop is roken: jongeren roken vaker dan ouderen.

Met deze gegevens moeten we rekening houden als we dit rapport vergelijken met andere onderzoeken – of als we groepen onderling vergelijken. Daarom splitsen we de populatie op in vier groepen om de sectoren te vergelijken:

- mannen jonger dan 45;
- mannen van 45 of ouder;
- vrouwen jonger dan 45;
- vrouwen van 45 of ouder.

Voor elk van deze leeftijds- en geslachtsgroepen geven we de vergelijking tussen de sectoren weer.

Onze vaststellingen over het geslacht en de leeftijd van de onderzochte werknemers:

- Meer dan de helft van de onderzochte werknemers zijn mannen.
- De grootste groep zijn de werknemers van 35 tot 45 jaar, die bijna een kwart van de totale groep uitmaken.
- Bijna even groot, dus ook bijna een kwart, is de leeftijdsgroep 45 tot 54 jaar.
- Een klein kwart behoort tot de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar.

Verdeling werknemers naar sector en leeftijd (%)

Verdeling werknemers naar sector en geslacht (%)

Wat vertelt de steekproef ons over het verband tussen **leeftijd en sector**?

- In deze sectoren is minstens 45% van de onderzochte werknemers 45-plusser:
 - overheid;
 - industrie;
 - transport.
- In de dienstensector is bijna 40% van de onderzochte werknemers jonger dan 35.

Welke verbanden zien we tussen **geslacht en sector**?

- In de sectoren bouw, transport en industrie vinden we vooral mannen.
- Handel en diensten tellen meer dan twee keer zoveel mannen als vrouwen.
- Meer dan twee derde van de werknemers in het onderwijs is een vrouw.
- In de zorg is 80% een vrouw.

DEEL 1

Gezondheidscijfers 2024

Dit zijn de cijfers over de gegevens die artsen en verpleegkundigen registreren in het gezondheidsdossier van werknemers tijdens een medisch consult.

1. Levensstijl en gezondheid

Roken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is duidelijk: actief en passief roken leidt tot meer dan acht miljoen sterfgevallen per jaar (update 31 juli 2023). Roken doodt vooral door hart- en vaatziekten, chronisch longlijden en kanker.

Actief roken kan kanker veroorzaken in de:

- longen;
- luchtwegen;
- mondholte;
- slokdarm.

Ook passief roken kan ziektes in de hand werken zoals:

- luchtweginfecties;
- kanker;
- hart- en vaatziekten.

Rokers zijn bovendien vaker afwezig op het werk dan niet-rokers.

Tijdens het medisch onderzoek nemen we de **rookgewoontes** van de werknemers onder de loep:

- Rookt de werknemer?
- Zo ja, hoeveel?
- Heeft de werknemer vroeger gerookt?

Een werknemer die ooit heeft gerookt, registreren we als ex-roker. We kennen ondertussen de rookgewoontes van **267.971** werknemers.

Wat stellen we vast?

24,6% van de onderzochte werknemers rookt.

- 16,8% van de vrouwen rookt.
- 30,9% van de mannen rookt.
- Het percentage rokers is het hoogst bij de werknemers jonger dan 45 jaar, met een maximum van 27,7% bij de werknemers jonger dan 25 jaar. Vanaf 45 jaar neemt het aantal rokers af: van 23,2% in de groep 45 tot 55 jarigen tot 19,2% bij de werknemers van 55 jaar en ouder.

Verdeling werknemers naar rookgewoonten (n=267.971) (%)

■ niet-roker
■ ex-roker
■ roker

Verdeling mannen naar rookgewoonten (n=149.027) (%)

■ niet-roker
■ ex-roker
■ roker

Verdeling vrouwen naar rookgewoonten (n=118.937) (%)

■ niet-roker
■ ex-roker
■ roker

Percentage rokers naar leeftijd (n=267.971) (%)

We zien dat het aantal rokers langzaam afneemt sinds 2011:

- Bij de vrouwen daalde het percentage van 23,2% (2011) naar 16,8% (2024).
- Bij de mannen zien we een daling van 35,8% (2011) naar 30,9% (2024).

Zowel bij de mannen als de vrouwen lijkt het percentage rokers te stagneren.

Evolutie van het percentage rokers naar geslacht (%)

Onderstaande figuren geven per sector weer hoeveel procent van de onderzochte werknemers rookt. We laten ook de evolutie van het rookgedrag zien sinds 2011. Voor 2024 geven we de cijfers weer voor vier groepen, op basis van leeftijd en geslacht.

Evolutie van het aantal rokers volgens sector (%)

Percentage mannelijke rokers < 45 jaar naar sector in 2024 (%)

mannen
< 45 jaar

Percentage vrouwelijke rokers < 45 jaar naar sector in 2024 (%)

vrouwen
< 45 jaar

Percentage mannelijke rokers ≥ 45 jaar naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke rokers ≥ 45 jaar naar sector in 2024 (%)

Wat stellen we vast?

- De onderwijssector telt het laagste percentage rokers (11,7%).
- Daarna volgen de gezondheidszorg (16,9%) en de overheidssector (21,5%).
- De werknemers uit de bouwsector (36%) en de horeca (35%) roken het vaakst.

Vanwaar dat frappante verschil? De zorg- en onderwijssector tellen hoofdzakelijk vrouwelijke werknemers en er zijn minder vrouwen die roken. Toch is **geslacht niet de enige verklaring** voor het verschil in aantal rokers tussen sectoren. De vergelijking tussen de sectoren binnen de verschillende geslachts- en leeftijdsgroepen toont dat er in het onderwijs zowel bij mannen als vrouwen het minst gerookt wordt. De top twee van sectoren met de meeste rokers is voor de mannen:

- de horeca;
- de bouwsector;

en voor de vrouwen is er een duidelijke top vier:

- de horeca;
- de transportsector;
- de handel;
- de industrie.

Dus de horeca is de sector waar door mannen en vrouwen het meest gerookt wordt.

De evolutie van het **rookgedrag** sinds 2011 vertoont een **daling in alle sectoren, maar met een stagnatie de laatste jaren in veel sectoren.**

Lichaamsbeweging

De **bewegingsnorm** is een internationale en nationale richtlijn die dagelijks dertig minuten matige intensiteit aanbeveelt. Vijfmaal per week dertig minuten lang bewegen, is het minimum.

Regelmatige lichaamsbeweging vermindert de kans op:

- hart- en vaatziekten;
- hoge bloeddruk;
- botontkalking;
- overgewicht;
- diabetes type 2.

Bovendien is een actieve levensstijl goed voor ons lichaam.

Sporten:

- versterkt spieren en botten;
- verbetert de samenstelling van het lichaam;
- verbetert de verhouding tussen goede en slechte cholesterol;
- leidt tot minder stress;
- werkt ontspannend;
- vermindert de kans op depressie;
- verbetert de slaapkwaliteit.

Actieve werknemers zijn minder vaak afwezig dan werknemers die zelden of nooit aan lichaamsbeweging doen.

We noteerden het aantal minuten matige en intense fysieke activiteit per week van 268.333 werknemers. We lieten alleen fysieke activiteit buiten het werk of fysieke activiteit voor transport naar en van het werk meetellen. Voor de berekening van het totale aantal wekelijkse minuten fysieke activiteit verdubbelden we het aantal minuten intense activiteit en telden we daarbij het aantal minuten matige fysieke activiteit op.

Totaal aantal wekelijkse minuten fysieke activiteit
= (aantal minuten **intense** activiteit x twee) + aantal minuten **matige** activiteit

Wat stellen we vast?

Algemeen beweegt 68,3% van de onderzochte werknemers minder dan 150 minuten per week:

- Bij de vrouwen beweegt 71,9% minder dan 150 minuten, bij de mannen 65,4%.
- Bij de jongeren onder de 25 jaar haalt 61,4% de bewegingsnorm niet.

Verdeling werknemers naar hoeveelheid lichaamsbeweging (n=268.333) (%)

Verdeling mannen naar hoeveelheid lichaamsbeweging (n=149.285) (%)

Verdeling vrouwen naar hoeveelheid lichaamsbeweging (n=119.041) (%)

Percentage werknemers dat minder dan 150 minuten per week beweegt naar leeftijd (n=268.333) (%)

Het aantal werknemers dat te weinig beweegt per week nam af van 2011 (75,5%) tot 2020 en stagneerde sindsdien rond 68-69%.

- Bij de mannen zien we een verbetering van 5,4%.
- Bij de vrouwen is er een verbetering van 8,5%.

Evolutie van het percentage werknemers dat < 150 minuten per week beweegt naar geslacht (%)

Onderstaande figuren geven per sector weer hoeveel procent van de onderzochte werknemers minder dan 150 minuten per week beweegt. Daarnaast geven we de evolutie van de lichaamsbeweging sinds 2011 weer. Voor 2024 laten we de cijfers zien van vier groepen op basis van geslacht en leeftijd.

Percentage mannelijke werknemers ≥ 45 jaar dat < 150 minuten per week beweegt naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers ≥ 45 jaar dat < 150 minuten per week beweegt naar sector in 2024 (%)

Wat stellen we vast?

In alle onderzochte sectoren **beweegt het merendeel van de werknemers te weinig**.

- Het onderwijs (63,2%) en de overheid (63,6%) scoren het best.
- De sector die het slechtst scoort, is de horeca: 80,2% van de werknemers beweegt te weinig.
- Daarna volgen de handel (73,8%), de bouw (71,%) en de transportsector (69,9%).

Als we de verschillende leeftijds- en geslachtsgroepen vergelijken, zien we dat handel en horeca de sectoren zijn waar het meeste mannen en vrouwen onvoldoende bewegen. Bij de mannen zijn er nog een paar sectoren met hogere aantallen van werknemers die onvoldoende bewegen: de bouw- en de transportsector.

Let wel: die cijfers slaan alleen op beweging buiten de werkuren.

Merken we een evolutie?

Sinds **2011 is er een verbetering van het aantal werknemers dat te weinig beweegt, maar vanaf 2021 merken we een stagnatie**.

Body mass index

De *body mass index* (BMI) is een cijfer dat de **verhouding van het lichaamsgewicht tot de lengte** weergeeft. Het is een indicatie van over- of ondergewicht. Een BMI van 25 of meer? Dat betekent overgewicht. Een BMI van 30 duidt op obesitas: dan stijgt de kans op ernstige gezondheidsproblemen.

We berekenden de BMI van **227.267** werknemers.

Wat vertellen de cijfers van 2024?

59,6% van de Belgische werknemers heeft een BMI van 25 of hoger:

- Mannen scoren opvallend slechter: 64,5% heeft een BMI van minstens 25.
- Vrouwen doen het iets beter met 52,6%.
- Overgewicht neemt toe met de leeftijd en bereikt een piek in de leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar: 39,4% van werknemers jonger dan 25 jaar heeft een BMI hoger dan 25 tegenover 67,8% van de werknemers in de leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar.

Verdeling werknemers naar BMI (n=227.267) (%)

Verdeling mannen naar BMI (n=132.972) (%)

Verdeling vrouwen naar BMI (n=94.291) (%)

Zien we een evolutie bij de mannelijke en vrouwelijke werknemers?

- Het percentage werknemers met overgewicht neemt toe: van 51,4% in 2011 naar 59,6% in 2024.
- Bij de mannen zien we een stijging van 6,8% (van 57,7% naar 64,5%).
- Bij de vrouwen zien we een stijging van 8% (van 44,6% naar 52,6%).

Onderstaande figuren geven het percentage onderzochte werknemers weer dat overgewicht heeft (BMI ≥ 25). Daarnaast tonen we de evolutie van overgewicht sinds 2011. We laten de cijfers zien van 2024 voor vier groepen op basis van geslacht en leeftijd.

Evolutie van het percentage werknemers met overgewicht naar sector (%)

Percentage mannelijke werknemers < 45 jaar met verhoogde BMI naar sector in 2024 (%)

mannen
< 45 jaar

Percentage vrouwelijke werknemers < 45 jaar met verhoogde BMI naar sector in 2024 (%)

vrouwen
< 45 jaar

Wat stellen we vast?

- In een mannelijke sector, zoals transport, loopt het percentage van werknemers met overgewicht op tot 70,5%.
- In de bouw ligt dat iets lager met 66,8%.
- Eerder vrouwelijke sectoren (zoals onderwijs en gezondheidszorg) scoren beter met respectievelijk 50,6% en 53,5%.
- Ook de werknemers van een gemengde sector (zoals diensten en horeca) scoren relatief beter met respectievelijk 55,5 en 55,7%.

Percentage mannelijke werknemers ≥ 45 jaar met verhoogde BMI naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers ≥ 45 jaar met verhoogde BMI naar sector in 2024 (%)

Welke evolutie zien we?

Overgewicht neemt in alle sectoren toe. Het aantal werknemers met overgewicht is sinds 2011 het meest toegenomen in de:

- bouw (+ 9,7%);
- horeca (+ 9,5%);
- dienstensector (+ 9,3%).

Buikomtrek

Sinds medio 2024 wordt bij een aantal "gewone" consulten de FINDRISC-score berekend. Deze score schat het risico op het ontwikkelen van diabetes in. De buikomtrek maakt deel uit van deze score. Dit heeft voor gevolg dat sinds 2024 de buikomtrek meer algemeen gemeten wordt. In 2024 werd bij **32.799 mannen en bij 25.097 vrouwen** de buikomtrek gemeten.

Wat stellen we vast?

- 50,2% van de mannelijke werknemers heeft een te hoge buikomtrek.
- 62% van de vrouwen heeft een te hoge buikomtrek.

Voor mannen impliceert een buikomtrek van 94 cm of meer een stijging van de gezondheidsrisico's. Voor vrouwen ligt de bovengrens op 80 cm.

Verdeling mannen naar buikomtrek (n=32.799)(%)

Verdeling vrouwen naar buikomtrek (n=25.097) (%)

Onderstaande grafiek laat zien dat 58,5% van de onderzochte mannen en 70,7% van de onderzochte vrouwen in de transportsector een te hoge buikomtrek heeft.

Bloeddruk

Tijdens de medische onderzoeken van 2024 maten we de bloeddruk van 228.748 werknemers. We spreken van een te hoge bloeddruk of hypertensie bij een bovendruk van minstens 140 mmHg (systolische hypertensie) en/of een onderdruk van minstens 90 mmHg (diastolische hypertensie).

Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter het risico op:

- een hartinfarct;
- een beroerte;
- hart- en nierfalen.

Een hoge bloeddruk speelt een rol bij de helft van alle hart- en vaatziekten.

Wat zien we?

24,4% van de onderzochte werknemers heeft een te hoge bloeddruk:

- Bij de vrouwen heeft 17,2% een te hoge bloeddruk.
- Bij de mannen is dat 30%.
- Hypertensie komt vaker voor bij oudere werknemers. Zeker vanaf 45 jaar is de stijging frappant.
- 11,4% van de werknemers jonger dan 25 heeft een te hoge bloeddruk. In de leeftijdsgroep 45-54 jaar stijgt dat percentage naar 31,4%. Bij de groep 55-plussers zien we dat 36,9% een te hoge bloeddruk heeft.

Verdeling werknemers naar aanwezigheid van hypertensie op moment van medisch onderzoek (n=228.748) (%)

■ zonder hypertensie
■ met hypertensie

Verdeling mannen naar aanwezigheid van hypertensie op moment van medisch onderzoek (n=130.198) (%)

■ zonder hypertensie
■ met hypertensie

Verdeling vrouwen naar aanwezigheid van hypertensie op moment van medisch onderzoek (n=98.545) (%)

■ zonder hypertensie
■ met hypertensie

Percentage werknemers met hypertensie op moment van medisch onderzoek naar leeftijd (n=228.748) (%)

Het voorkomen van hypertensie was stabiel tussen 2011 en 2017. Vanaf 2018 neemt hypertensie jaar na jaar toe met een snelle stijging in 2020 die nog even doorgaat in 2021. In 2022, 2023 en 2024 stabiliseren de cijfers op dit hoge niveau.

Evolutie van het percentage werknemers met hypertensie naar geslacht (%)

Onderstaande figuren geven per sector het percentage werknemers weer met een te hoge bloeddruk. Je ziet ook de evolutie vanaf 2011. Voor 2024 laten we cijfers voor vier groepen zien op basis van geslacht en leeftijd.

Percentage mannelijke werknemers < 45 jaar met hypertensie op moment van medisch onderzoek naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers < 45 jaar met hypertensie op moment van medisch onderzoek naar sector in 2024 (%)

Percentage mannelijke werknemers \geq 45 jaar met hypertensie op moment van medisch onderzoek naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers \geq 45 jaar met hypertensie op moment van medisch onderzoek naar sector in 2024 (%)

Wat stellen we vast?

- 32,5% van de werknemers in de bouwsector heeft een te hoge bloeddruk. In de transportsector is dat 32,3%. Deze koplopers zijn sectoren waarin voornamelijk mannen werken. Een andere mogelijk verklaring voor die hoge cijfers is de leeftijd: werknemers van de transportsector zijn relatief ouder. Al geldt dat niet voor de bouwsector.
- Delen we de cijfers per sector in volgens geslacht en leeftijd, dan zien we dat hypertensie vaker voorkomt in de transport- en de bouwsector. Ook in de horeca zien we meer werknemers met hypertensie, vooral bij mannen en vrouwen ouder dan 45.
Het aantal vrouwen in de bouwsector is te klein om er een uitspraak over te doen.
- Waarschijnlijk speelt ook de levensstijl van de werknemers in deze sectoren een rol. In de transport- en de bouwsector zijn er de meeste werknemers met overgewicht. Ook het aantal dat te weinig beweegt is er hoog, net als in de horeca.
- Het laagste aantal werknemers met hypertensie vinden we in de gezondheidszorg. Na het indelen in geslachts- en leeftijdsgroepen merken we dat de verschillen tussen de sectoren kleiner worden. De gezondheidszorg heeft niet in elke groep het laagste aantal werknemers met hypertensie, maar behoort wel tot de sectoren met de beste cijfers.

De sterke toename tussen 2019 en 2020 valt het meest op. We vermoeden dat de coronapandemie een rol speelt.

Longfunctie of spirometrie

We onderzoeken de longfunctie alleen bij werknemers die:

- pas zijn aangeworven;
- zijn blootgesteld aan een risico door inademing van schadelijke stoffen.

Een longfunctieonderzoek gebeurt eventueel nog:

- in het kader van een uitgebreid algemeen onderzoek, zoals de Fit4Work Check-up;
- wanneer de arbeidsarts dat nodig vindt.

In 2024 bepaalden we de longfunctie van **57.544 werknemers**. Dat is 20% van de onderzochte werknemers. Vertekening is dus mogelijk.

De **FEV1 of éénsecondewaarde** geeft de kracht van de uitademing weer. Het is het maximale volume lucht dat iemand bij snelle en geforceerde uitademing, vanuit volledige inademing, in één seconde kan uitblazen. De **minimumwaarde is 80% van het verwachte resultaat** voor een persoon van dezelfde leeftijd, lengte en geslacht. Scoort de werknemer minder, dan kan dat wijzen op een obstructieve longaandoening. Dat zijn aandoeningen die de luchtwegen vernauwen en uitademen moeilijk maken. Meestal gaat het over:

- astma;
- chronische bronchitis;
- emfyseem.

De FEV1 is een gemakkelijk uit te voeren longfunctieparameter. Dat maakt de cijfers het meest correct.

Naast de FEV1 meten we ook de **FVC** (de geforceerde expiratoire vitale capaciteit).

Dat is het totale longvolume, gemeten bij een geforceerde uitademing. Omdat de resultaten van beide metingen gelijklopen, nemen we de resultaten van de FVC niet op in het rapport.

Wat stellen we vast?

12,1% van de onderzochte werknemers heeft een te lage FEV1: 12,2% van de mannen en 11,8% van de vrouwen.

Verdeling werknemers naar longfunctie (n=57.544) (%)

■ ≥ 80% van de verwachte FEV1
■ < 80% van de verwachte FEV1

Verdeling mannen naar longfunctie (n=45.340) (%)

■ ≥ 80% van de verwachte FEV1
■ < 80% van de verwachte FEV1

Verdeling vrouwen naar longfunctie (n=12.204) (%)

■ ≥ 80% van de verwachte FEV1
■ < 80% van de verwachte FEV1

Is er een verband tussen longfunctie en leeftijd?

- Een relatief groot aantal jongeren (jonger dan 25 jaar) heeft een te lage FEV1, namelijk 15%.
- De leeftijdsgroep 25-34 jaar telt het laagste aantal werknemers met een te lage FEV1 (11%).
- Vanaf 45 jaar neemt het aantal afwijkende waarden toe, met een maximum van 13,5% bij de 55-plussers.

Voorkomen van afwijkende longfunctie (FEV1 < 80%) naar leeftijd (n=57.544) (%)

Wat is het verband tussen de longfunctie en de sector?

- De horeca heeft het hoogste percentage werknemers met een te lage FEV1 (15,9%).
- Maar het gaat over een kleine groep werknemers (n=113). Deze groep is waarschijnlijk niet representatief voor de sector.
- De overheid heeft het laagste percentage met een te lage FEV1 (9,6%).

Percentage werknemers met < 80% van de verwachte FEV1 naar sector (n=57.544)

Gehoortest of audiometrie

Tijdens een audiometrie of gehooronderzoek meet de arbeidsverpleegkundige het minimale geluidsniveau dat de werknemer nog kan horen bij gestandaardiseerde geluidsfrequenties (van 250 tot 8000 Hz).

Het onderzoek wordt alleen afgenomen bij werknemers die:

- pas zijn aangeworven;
- zijn blootgesteld aan een risico voor gehoorschade, zoals lawaai.

Soms past een gehoortest in het kader van een uitgebreider algemeen onderzoek.

In 2024 voerden we bij **58.204 werknemers** een audiometrie uit. Dat is 21% van de onderzochte werknemers. Selectie of vertekening is dus mogelijk.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) werkte criteria uit voor afwijkende audiometrie. Is het **verwijderingscriterium** bereikt? Dan mag de werknemer zich niet meer blootstellen aan schadelijk lawaai. De audiometrie voldoet aan dit criterium wanneer een werknemer op drie frequenties samengeteld (1000, 2000 en 3000 Hz) met zijn beste oor gemiddeld meer dan 35 decibel (dB) verliest.

In 2024 komt 2,7% van de onderzochte werknemers in aanmerking voor lawaai-verwijdering: 2,9% van de mannen en 2% van de vrouwen.

Verdeling werknemers naar audiometrie resultaat (n=58.204) (%)

- voldoet niet aan verwijderingscriterium
- voldoet aan verwijderingscriterium

Verdeling mannen naar audiometrie resultaat (n=45.575) (%)

- voldoet niet aan verwijderingscriterium
- voldoet aan verwijderingscriterium

Verdeling vrouwen naar audiometrie resultaat (n=12.627) (%)

- voldoet niet aan verwijderingscriterium
- voldoet aan verwijderingscriterium

Hoe ouder de werknemers, hoe groter het percentage dat in aanmerking komt voor verwijdering uit lawaai. Tot zelfs 9,1% bij 55-plussers.

Wat stellen we vast binnen sectoren?

- De sectoren met het meeste **werknemers die in aanmerking komen voor lawaai verwijdering** zijn de **industrie** met 3,4% en de **horeca** met 3,1% van de onderzochte werknemers.

2. Gezondheidsproblemen

Tijdens het medisch onderzoek polst de arbeidsarts of de verpleegkundige naar gezondheidsproblemen of lichamelijke klachten. Actieve aandoeningen brengen we in kaart in de rubriek 'gezondheidsproblemen'.

In 2024 noteerden we de gezondheidsproblemen van 264.322 werknemers op het ogenblik van het onderzoek.

Algemeen **kampt 33,7% van de onderzochte werknemers met een gezondheidsprobleem:** 35,3% van de vrouwen en 32,4% van de mannen.

Verdeling werknemers naar gezondheidsproblemen (n=264.322) (%)

Verdeling mannen naar gezondheidsproblemen (n=146.698) (%)

Verdeling vrouwen naar gezondheidsproblemen (n=117.618) (%)

Het percentage werknemers met gezondheidsproblemen neemt toe met de leeftijd: van 17,3% in de leeftijdsgroep jonger dan 25 jaar naar 46,7% van de 55-plussers.

Percentage werknemers met gezondheidsproblemen naar leeftijd (n=264.322) (%)

In onderstaande figuren zie je per sector hoeveel werknemers (%) met gezondheidsproblemen kampen. We gaan ook dieper in op de cijfers van vier specifieke groepen, opgedeeld volgens leeftijd en geslacht.

Wat stellen we vast?

- De industrie, de gezondheidszorg en de overheid zijn koplopers. In de industrie meldt meer dan 37% van de werknemers gezondheidsproblemen.
- In de horeca duiken het minst vaak gezondheidsproblemen op.

Percentage mannelijke werknemers ≥ 45 jaar met gezondheidsproblemen naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers ≥ 45 jaar met gezondheidsproblemen naar sector in 2024 (%)

Wat leren we als we dit bekijken voor de verschillende leeftijds- en geslachtsgroepen?

Behalve de industrie, gezondheidszorg en overheid, komen nu ook de bouw en de transportsector naar boven als sectoren met veel actieve gezondheidsproblemen vooral in de groep van jongere werknemers (< 45 jaar).

De **gezondheidsproblemen** delen we op in **ziektecategorieën** aan de hand van de ICD-9-CM-classificatie*. Die indeling van ziekten en aandoeningen is in 1977 opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Belangrijk om te weten:

- Het is mogelijk dat een werknemer verschillende klachten uit.
- 80,9% van de gezondheidsklachten kunnen we onderbrengen in een ICD-9-CM-categorie.
- Het hoge percentage niet-classificatie houdt een onderrapportering van een aantal gezondheidsproblemen in.

Overzicht gezondheidsproblemen

ICD-9-CM-hoofdcategorie		Werknemers met dit type gezondheidsprobleem (%)
01-99	Procedures of ingrepen	10,6
001-139	Infectieuze en parasitaire aandoeningen	2,4
140-239	Neoplasmen	1,1
240-273	Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische aandoeningen	10,2
280-289	Hematologische aandoeningen	0,5
290-319	Mentale aandoeningen	5,3
320-389	Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen	10,0
390-459	Aandoeningen van het hart en de bloedvaten	9,6
460-519	Luchtwegenaandoeningen	9,1
520-579	Aandoeningen van het maag-darmstelsel	5,5
580-629	Aandoeningen van het urogenitale stelsel	3,4
630-679	Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed	2,0
680-709	Aandoeningen van de huid en het onderhuidse weefsel	3,8
710-739	Aandoeningen van het musculoskeletale stelsel en het bindweefsel	27,1
740-759	Congenitale afwijkingen	0,7
760-779	Aandoeningen in de perinatale periode	0,1
780-799	Symptomen, tekens en slecht omschreven toestanden	8,8
800-999	Ongevallenletsels en vergiftigingen	8,6
E800-E999	Uitwendige oorzaken van een letsel en vergiftiging	0,4
M800-M997	Morfologie van nieuwvormingen	0,3
V01-V83	Factoren die de gezondheid beïnvloeden	6,0

* De ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification) is gebaseerd op de negende herziening van de Manual of the International Classification of Diseases van de WHO.

In onderstaande tabellen vinden we de belangrijkste ICD-9-CM-hoofdcategorieën. We lezen er ook hoe vaak een aandoening voorkomt bij:

- alle werknemers;
- vrouwen;
- mannen;
- verschillende sectoren.

We zetten het aantal werknemers met klachten of aandoeningen af tegen het totale aantal werknemers met actieve aandoeningen én tegen het totale aantal werknemers met en zonder actieve aandoeningen.

Vaker dan bij alle werknemers met gezondheidsproblemen

Vaker dan bij alle werknemers

Aandoeningen van musculoskeletale stelsel en bindweefsel ICD-9_CM: 710-739	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)	Ongevallenletsels en vergiftigingen ICD-9_CM: 800-999	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)
Alle werknemers	27,1	9,1	Alle werknemers	8,6	2,9
Alle mannelijke werknemers	26,6	8,6	Alle mannelijke werknemers	9,3	3,0
Alle vrouwelijke werknemers	27,7	9,8	Alle vrouwelijke werknemers	7,8	2,7
Gezondheidszorg	27,5	9,7	Gezondheidszorg	8,1	2,8
Industrie	33,5	12,5	Industrie	8,4	3,1
Handel	25,2	7,6	Handel	8,5	2,6
Overheid	27,0	9,3	Overheid	9,2	3,2
Diensten	23,3	6,8	Diensten	8,0	2,3
Bouw	27,5	8,9	Bouw	11,0	3,6
Onderwijs	26,1	8,6	Onderwijs	7,8	2,6
Transport	20,8	7,0	Transport	9,9	3,3
Horeca	30,1	7,2	Horeca	6,5	1,6
Overige sectoren	26,6	7,9	Overige sectoren	8,0	2,4

Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen ICD-9_CM: 320-389	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)	Mentale aandoeningen ICD-9_CM: 290-319	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)
Alle werknemers	10,0	3,4	Alle werknemers	5,3	1,8
Alle mannelijke werknemers	10,0	3,2	Alle mannelijke werknemers	4,9	1,6
Alle vrouwelijke werknemers	10,1	3,6	Alle vrouwelijke werknemers	5,6	2,0
Gezondheidszorg	10,1	3,5	Gezondheidszorg	6,0	2,1
Industrie	11,0	4,1	Industrie	5,0	1,9
Handel	8,3	2,5	Handel	4,0	1,2
Overheid	10,7	3,7	Overheid	5,9	2,0
Diensten	10,9	3,2	Diensten	4,8	1,4
Bouw	9,6	3,1	Bouw	4,0	1,3
Onderwijs	10,6	3,5	Onderwijs	5,7	1,9
Transport	9,5	3,2	Transport	4,9	1,6
Horeca	7,8	1,9	Horeca	3,3	0,8
Overige sectoren	9,5	2,8	Overige sectoren	4,3	1,3

Aandoeningen van het hart en de bloedvaten ICD-9_CM: 390-459	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)	Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische aandoeningen ICD-9_CM: 240-273	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)
Alle werknemers	9,6	3,2	Alle werknemers	10,2	3,4
Alle mannelijke werknemers	11,0	3,6	Alle mannelijke werknemers	11,2	3,6
Alle vrouwelijke werknemers	7,9	2,8	Alle vrouwelijke werknemers	9,0	3,2
Gezondheidszorg	8,1	2,9	Gezondheidszorg	8,7	3,1
Industrie	10,2	3,8	Industrie	11,5	4,3
Handel	8,4	2,5	Handel	7,8	2,4
Overheid	9,1	3,1	Overheid	10,1	3,5
Diensten	10,4	3,0	Diensten	12,2	3,6
Bouw	11,7	3,8	Bouw	10,7	3,5
Onderwijs	7,9	2,6	Onderwijs	8,6	2,8
Transport	13,2	4,4	Transport	14,8	4,9
Horeca	10,4	2,5	Horeca	8,5	2,0
Overige sectoren	10,6	3,2	Overige sectoren	8,5	2,5

Aandoeningen van het maag-darmstelsel ICD-9_CM: 520-579	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)	Aandoeningen van de huid en het onderhuidse weefsel ICD-9_CM: 680-709	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)
Alle werknemers	5,5	1,8	Alle werknemers	3,8	1,3
Alle mannelijke werknemers	5,9	1,9	Alle mannelijke werknemers	3,5	1,1
Alle vrouwelijke werknemers	5,1	1,8	Alle vrouwelijke werknemers	4,1	1,4
Gezondheidszorg	5,1	1,8	Gezondheidszorg	4,4	1,6
Industrie	6,1	2,3	Industrie	4,3	1,6
Handel	4,8	1,4	Handel	3,0	0,9
Overheid	5,7	2,0	Overheid	3,3	1,1
Diensten	5,4	1,6	Diensten	3,6	1,0
Bouw	5,8	1,9	Bouw	3,4	1,1
Onderwijs	5,1	1,7	Onderwijs	3,4	1,1
Transport	6,4	2,1	Transport	2,8	0,9
Horeca	3,7	0,9	Horeca	4,1	1,0
Overige sectoren	5,3	1,6	Overige sectoren	3,1	0,9

Infectieuze en parasitaire aandoeningen ICD-9_CM: 001-139	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)	Luchtweg-aandoeningen ICD-9_CM: 460-519	Werknemers met dit type aandoening in de groep met actieve gezondheidsproblemen (%)	Werknemers met dit type aandoening in de volledige groep (met en zonder actieve gezondheidsproblemen) (%)
Alle werknemers	2,4	0,8	Alle werknemers	9,1	3,1
Alle mannelijke werknemers	2,2	0,7	Alle mannelijke werknemers	10,2	3,3
Alle vrouwelijke werknemers	2,6	0,9	Alle vrouwelijke werknemers	7,9	2,8
Gezondheidszorg	2,7	1,0	Gezondheidszorg	8,1	2,9
Industrie	1,9	0,7	Industrie	10,2	3,8
Handel	1,9	0,5	Handel	8,5	2,6
Overheid	2,7	0,9	Overheid	8,2	2,8
Diensten	2,6	0,7	Diensten	12,1	3,5
Bouw	2,0	0,7	Bouw	10,1	3,3
Onderwijs	3,4	1,1	Onderwijs	9,1	3,0
Transport	2,1	0,7	Transport	9,7	3,2
Horeca	1,1	0,3	Horeca	11,1	2,7
Overige sectoren	2,0	0,6	Overige sectoren	8,3	2,5

Wat stellen we vast?

Aandoeningen aan het **musculoskeletale stelsel en het bindweefsel** komen het vaakst voor, namelijk bij 27,1% van de werknemers met gezondheidsproblemen en bij 9,1% van alle werknemers.

De sector die er op dat vlak uitspringt, is **de industrie** met 12,5% of 1 op 8 werknemers met actieve musculoskeletale problematiek op het ogenblik van het medisch onderzoek. De sectoren die de top drie vervolledigen zijn **de gezondheidszorg en de overheid**. Minstens 9% van de werknemers uit deze sectoren meldt musculoskeletale klachten als ze op onderzoek komen.

Daarbij gaat het meestal over letsels door overbelasting en aandoeningen van de nek, de rug en de gewrichten. Gezien de aard van het werk verwachten we die problemen vooral in de industrie, de bouw en de gezondheidszorg. Maar de overheid is natuurlijk een zeer diverse sector: ze omvat zowel de regionale overheden als de lokale overheden met de OCMW's, woonzorgcentra, politie en brandweer.

In de bouw, transportsector, industrie en bij de overheid hebben relatief veel werknemers last van ongevallenletsels.

De industrie is bij de koplopers voor de meeste types van gezondheidsproblemen. De transportsector, de industrie en de bouw zijn koplopers voor aandoeningen van het hart en de bloedvaten. De transportsector en de industrie zijn dat ook voor endocriene en nutritionele aandoeningen. Veelvoorkomende aandoeningen in deze laatste categorie zijn **diabetes, obesitas en stoornissen in het vetmetabolisme** (zoals een **verhoogd cholesterol- en triglyceridegehalte**).

Dit is niet onverwacht gezien dit sectoren zijn met een groter aandeel werknemers met overgewicht en hypertensie en veel rokers. De werknemers van de industrie en de transportsector zijn vaak ook wat ouder. We kunnen het best ook rekening houden met een **selectievoordeel** (afwijking of *bias*), vooral in de transportsector: aangezien dit type aandoeningen een belangrijke rol speelt in de geschiktheidsbeoordeling van chauffeurs, polsen arbeidsartsen er bij hen vaker naar.

Infecties of blijvende klachten ten gevolge hiervan kwamen het vaakst voor bij werknemers in het onderwijs, de gezondheidszorg en de overheidssector. Luchtwegaandoeningen werden het meest gerapporteerd in de industrie, dienstensector, bouw- en transportsector.

Huidklachten zagen we het vaakst bij werknemers in de industrie en de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg, de overheid, de onderwijssector en industrie vonden we de meeste werknemers die mentale problematiek vermeldden tijdens het medisch onderzoek.

3. Therapie

We kennen de therapiegegevens van 242.388 werknemers.

61,5% van de werknemer volgt al een behandeling wanneer ze op medisch onderzoek komen. In 2014 was dat nog maar 48,8%. Met een behandeling bedoelen we medicatie of andere vormen van behandeling bij een zorgverstrekker, zoals kinesitherapie of psychotherapie.

72,8% van de vrouwen volgt een behandeling, tegenover 52% bij de mannen. Vrouwen zijn dus opvallend vaker in behandeling dan mannen. De voornaamste verklaring? We rekenen anticonceptie ook tot behandelingen voor het hormonale stelsel. Het is dan ook geen toeval dat bij de behandelde vrouwen 45,9% in behandeling is voor het hormonale stelsel. Bij de mannen is dat maar 10,6%.

Verdeling werknemers naar therapie (n=242.388) (%)

■ zonder therapie
■ met therapie

Verdeling mannen naar therapie (n=132.118) (%)

■ zonder therapie
■ met therapie

Verdeling vrouwen naar therapie (n=110.266) (%)

■ zonder therapie
■ met therapie

Het percentage werknemers in behandeling neemt toe met de leeftijd:

- 42,5% van de min 25-jarigen;
- 68,4% van de leeftijdsgroep 45-54 jaar;
- 80% van de 55-plussers.

Onderstaande figuren geven per sector weer hoeveel van de onderzochte werknemers (%) een behandeling volgt. We laten de cijfers zien van vier groepen, ingedeeld op basis van geslacht en leeftijd.

Er is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen, in elke sector.

Enkele uitschieters:

- 72,5% van de werknemers in de gezondheidszorg neemt medicatie of is in behandeling. Een beduidend hoger cijfer dan in andere sectoren.
- Ook werknemers van het onderwijs (64,4%) en de overheid (64,4%) nemen vaker medicatie of zijn vaker in therapie.
- Werknemers van de dienstensector (50%) en de bouw (46,3%) nemen het minst vaak medicatie en zijn het minst vaak in therapie.

In de zorgsector en het onderwijs werken voornamelijk vrouwen en in de bouw vooral mannen. De geslachts- en leeftijdsverdeling biedt echter geen verklaring, aangezien de tendens hetzelfde blijft voor de verschillende geslachts- en leeftijdsgroepen.

Percentage mannelijke werknemers < 45 jaar met therapie naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers < 45 jaar met therapie naar sector in 2024 (%)

Percentage mannelijke werknemers ≥ 45 jaar met therapie naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers ≥ 45 jaar met therapie naar sector in 2024 (%)

Ook de **therapieën** brengen we onder in **categorieën**.

Overzicht therapiegegevens

Soort behandeling	Procent werknemers dat hiervoor therapie volgt
Cardiovasculair	31,4
Ademhalingsstelsel	20,1
Maag-darmstelsel	14,1
Pijn en ontsteking	17,6
Zenuwstelsel	17,4
Hormonale stelsel	29,6
Urogenitale stelsel	1,5
Infecties	0,9
Systeemaandoeningen	3,2
Desensibilisatiemiddelen	0,1
Antitumorale middelen	0,1
Uitwendig gebruik	4,2
Mineralen, vitaminen en tonica	14,0
Alternatieve geneeswijzen	2,2
Diverse andere geneesmiddelen	2,3

Onderstaande tabellen geven de vaakst voorkomende behandelingen weer:

- bij alle werknemers;
- bij mannen;
- bij vrouwen;
- per sector.

We zetten het percentage van de werknemers met een bepaalde therapie telkens af tegen het aantal werknemers met minstens één behandeling en tegen het totale aantal werknemers (met en zonder behandeling).

Vaker dan bij alle werknemers met therapie

Vaker dan bij alle werknemers

Hart- en vaatstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)	Pijn en ontsteking	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)
Alle werknemers	31,4	19,3	Alle werknemers	17,6	10,8
Alle mannelijke werknemers	40,1	20,8	Alle mannelijke werknemers	17,8	9,2
Alle vrouwelijke werknemers	24,0	17,5	Alle vrouwelijke werknemers	17,5	12,7
Gezondheidszorg	25,7	18,6	Gezondheidszorg	17,2	12,4
Industrie	37,7	21,8	Industrie	21,1	12,2
Handel	32,2	17,3	Handel	19,8	10,7
Overheid	34,4	22,2	Overheid	18,4	11,8
Diensten	31,1	15,6	Diensten	15,2	7,6
Bouw	37,6	17,4	Bouw	18,2	8,4
Onderwijs	25,5	16,4	Onderwijs	16,4	10,6
Transport	41,7	22,7	Transport	13,9	7,5
Horeca	32,9	17,7	Horeca	19,9	10,7
Overige sectoren	34,4	18,6	Overige sectoren	16,9	9,1

Zenuwstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)	Ademhalingsstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)
Alle werknemers	17,4	10,7	Alle werknemers	20,1	12,4
Alle mannelijke werknemers	14,6	7,6	Alle mannelijke werknemers	23,1	12,0
Alle vrouwelijke werknemers	19,8	14,4	Alle vrouwelijke werknemers	17,6	12,8
Gezondheidszorg	20,3	14,7	Gezondheidszorg	18,7	13,6
Industrie	14,7	8,5	Industrie	21,7	12,6

Zenuwstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)	Ademhalingsstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)
Handel	17,3	9,3	Handel	19,3	10,4
Overheid	18,4	11,9	Overheid	21,0	13,6
Diensten	15,5	7,7	Diensten	21,8	10,9
Bouw	12,1	5,6	Bouw	22,7	10,5
Onderwijs	16,4	10,6	Onderwijs	22,5	14,5
Transport	12,9	7,0	Transport	20,4	11,1
Horeca	14,4	7,7	Horeca	18,7	10,0
Overige sectoren	15,0	8,1	Overige sectoren	20,3	10,9

Maag-darmstelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)	Hormonale stelsel	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de groep die in behandeling is (%)	Werknemers in behandeling voor deze aandoening in de volledige groep (met en zonder behandeling) (%)
Alle werknemers	14,1	8,7	Alle werknemers	29,6	18,2
Alle mannelijke werknemers	16,2	8,4	Alle mannelijke werknemers	10,6	5,5
Alle vrouwelijke werknemers	12,4	9,0	Alle vrouwelijke werknemers	45,9	33,4
Gezondheidszorg	12,9	9,3	Gezondheidszorg	42,4	30,7
Industrie	15,4	8,9	Industrie	15,0	8,7
Handel	13,8	7,4	Handel	20,8	11,2
Overheid	15,9	10,3	Overheid	28,4	18,3
Diensten	12,9	6,5	Diensten	24,4	12,2
Bouw	17,0	7,9	Bouw	11,5	5,3
Onderwijs	11,5	7,4	Onderwijs	36,4	23,5
Transport	17,0	9,2	Transport	16,9	9,2
Horeca	13,0	7,0	Horeca	26,1	14,1
Overige sectoren	14,2	7,6	Overige sectoren	21,0	11,3

Wat stellen we vast?

De behandelingen die het vaakst voorkomen, hebben betrekking op:

- het cardiovasculaire stelsel (19,3%);
- het hormonale stelsel (18,2%, vooral anticonceptie);
- het ademhalingsstelsel (12,4%);
- pijn en ontsteking (10,8%);
- het zenuwstelsel (10,7%);
- het maag-darmstelsel (8,7%).

Cardiovasculaire medicatie is een van de koplopers. Werknemers in de transportsector, bij de overheid en de industrie nemen dat type medicatie vaker dan gemiddeld, bijvoorbeeld tegen een hoge bloeddruk of om het vetmetabolisme te regelen. In deze sectoren neemt meer dan 20% van de werknemers medicatie voor het hart- en vaatstelsel.

Therapie voor pijn en ontsteking zien we het vaakst in de gezondheidszorg (12,4%), in de industrie (12,2%) en bij de overheid (11,8%). In de meeste gevallen spreken we over pijnmedicatie, ontstekingsremmers, infiltraties en kinesitherapie.

Werknemers uit de gezondheidszorg (14,7%) en de overheid (11,9%) zijn het vaakst in behandeling voor het zenuwstelsel, bijvoorbeeld medicatie voor neurologische of psychische aandoeningen of psychotherapie.

Werknemers in het onderwijs (14,5%), de gezondheidszorg (13,6%), de overheidssector (13,6) en de industrie (12,6%) nemen het vaakst medicatie voor de luchtwegen.

4. Ziekteverzuim

Voor de verzuimcijfers baseerden we ons op de gegevens van 255.814 werknemers.

53,3% van de werknemers meldt minstens een dag verzuim in de 12 maanden voorafgaand aan het medisch onderzoek. 56,8% van de vrouwen en 50,5% van de mannen tekenden in het voorafgaande jaar minstens 1 dag afwezig. Dat percentage was sinds 2014 stabiel rond 50% voor de hele populatie. In 2022 zagen we plots een sterke toename met 10% door de coronapandemie. In 2024 zakt het verzuimcijfer opnieuw maar het blijft hoger dan de jaren voor de pandemie.

Onze cijfers zijn gebaseerd op zelfgerapporteerd verzuim. We houden rekening met een onderrapportering van 11 tot 24%.

Verdeling werknemers naar ziekteverzuim (n=255.814) (%)

■ zonder ziekteverzuim
■ met ziekteverzuim

Verdeling mannen naar ziekteverzuim (n=142.265) (%)

■ zonder ziekteverzuim
■ met ziekteverzuim

Verdeling vrouwen naar ziekteverzuim (n=113.544) (%)

■ zonder ziekteverzuim
■ met ziekteverzuim

Wat is het verband tussen leeftijd en verzuim?

- Alleen bij jonge werknemers (< 25 jaar) is het verzuim relatief laag (40,9%). Daarna stijgt het geleidelijk.
- 52,1% van de leeftijdsgroep 25-34 jaar rapporteert ziekteverzuim.
- 56,1% van de 55-plussers was minstens een dag afwezig.

Percentage werknemers met verzuim naar sector (%)

Percentage mannelijke werknemers < 45 jaar met verzuim naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers < 45 jaar met verzuim naar sector in 2024 (%)

Percentage mannelijke werknemers \geq 45 jaar met verzuim naar sector in 2024 (%)

Percentage vrouwelijke werknemers \geq 45 jaar met verzuim naar sector in 2024 (%)

Het minste verzuim zien we in de dienstensector, de horeca en de overige sectoren.

Deze sectoren tellen het meeste werknemers met ziekteverzuim:

- gezondheidszorg;
- industrie.

Meer dan 55% van de werknemers in deze twee sectoren meldde zich minstens een dag ziek in 2024.

Wanneer we kijken naar de verschillende leeftijds- en geslachtsgroepen dan zien we ook opvallend hoge verzuimcijfers bij de jongere (<45 jaar) werknemers in de transportsector.

Als een werknemer de voorbije twaalf maanden een dag afwezig is geweest, dan vraagt de arbeidsarts naar de reden van verzuim. De werknemer kan verschillende verzuimredenen melden voor verschillende periodes van afwezigheid.

Bij 73,7% van deze verzuimperiodes werd de reden voor verzuim ondergebracht in 'ICD-9-CM'-categorieën. Net als bij de gezondheidsproblemen verwachten we hier een onderrapportering van een aantal verzuimredenen door het niet classificeren in een ICD-9-CM-categorie. Daarbij komt de onderrapportering door de zelfrapportering.

Meestal kunnen werknemers zich wel herinneren of ze de voorbije twaalf maanden afwezig waren door ziekte. En vaak kennen ze ook de reden nog. Maar de exacte verzuimduur moeten ze vaak schatten, zeker als het over een langere verzuimperiode gaat. We gaan er dan ook van uit dat zowel het aantal verzuimperiodes, het aantal gerapporteerde ziektedagen en de redenen van verzuim die we in onze databank registreerden, **slechts een indicatie** zijn. We kunnen er wel van uitgaan dat de registratiefout overal even groot is, zodat vergelijkingen tussen groepen wel mogelijk zijn.

Overzicht verzuimgegevens

ICD-9-CM-hoofdcategorie*		% werknemers met ziekteverzuim	Gemiddeld aantal ziekteperioden per ziekteperiode
01-99	Procedures of ingrepen	8,9	39
001-139	Infectieuze en parasitaire aandoeningen	14,5	8
140-239	Neoplasma's	0,6	67
240-273	Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische aandoeningen	0,5	17
280-289	Hematologische aandoeningen	0,1	19
290-319	Mentale aandoeningen	6,2	61
320-389	Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen	3,4	12
390-459	Aandoeningen van het hart en de bloedvaten	1,8	24
460-519	Luchtwegaandoeningen	27,2	5
520-579	Aandoeningen van het maag-darmstelsel	3,5	12
580-629	Aandoeningen van het urogenitale stelsel	1,4	13
630-679	Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed	0,6	43
680-709	Aandoeningen van de huid en het onderhuidse weefsel	0,4	17
710-739	Aandoeningen van het musculoskeletale stelsel en het bindweefsel	17,5	23
740-759	Congenitale afwijkingen	0,1	21
760-779	Aandoeningen in de perinatale periode	0,1	59
780-799	Symptomen, tekens en slecht omschreven toestanden	7,8	8
800-999	Ongevallen, letsels en vergiftigingen	5,5	30
E800-E999	Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging	0,6	24
M800-M997	Morfologie van nieuwvormingen	0,1	25
V01-V83	Factoren die de gezondheid beïnvloeden	1,6	38

* De ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification) is gebaseerd op de negende herziening van de *Manual of the International Classification of Diseases* van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Onderstaande tabellen tonen de belangrijkste 'ICD-9-CM'-hoofdcategorieën van verzuimredenen bij:

- alle werknemers;
- mannen;
- vrouwen;
- per sector.

We zetten het verzuimpercentage per categorie af tegen het aantal werknemers dat het voorbije jaar verzuimde én tegen het totale aantal werknemers (met en zonder verzuim).

Vaker dan bij alle werknemers met verzuim
Vaker dan bij alle werknemers
Gemiddelde aantal ziekte-dagen hoger dan voor de hele populatie

Luchtweg-aandoeningen ICD-9_CM: 460-519	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziekte-dagen	Aandoeningen van musculo-skeletale stelsel en bindweefsel ICD-9_CM: 710-739	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziekte-dagen
Alle werknemers	27,2	14,5	5	Alle werknemers	17,5	9,3	23
Alle mannelijke werknemers	27,0	13,6	5	Alle mannelijke werknemers	19,3	9,7	22
Alle vrouwelijke werknemers	27,4	15,6	5	Alle vrouwelijke werknemers	15,6	8,9	24
Gezondheidszorg	28,0	16,0	5	Gezondheidszorg	14,9	8,6	22
Industrie	26,8	14,9	5	Industrie	21,7	12,1	23
Handel	26,1	13,7	5	Handel	23,6	12,4	26
Overheid	28,1	14,9	5	Overheid	17,8	9,4	22
Diensten	29,1	12,3	5	Diensten	15,1	6,4	22
Bouw	24,4	11,8	5	Bouw	18,2	8,8	22
Onderwijs	30,7	15,7	5	Onderwijs	12,0	6,1	21
Transport	24,8	13,4	6	Transport	17,8	9,6	24
Horeca	22,6	9,6	5	Horeca	14,7	6,2	21
Overige sectoren	27,8	12,2	5	Overige sectoren	16,5	7,2	22

Infectieuze en parasitaire aandoeningen ICD-9_CM: 001-139	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen	Ongevallen-letsels en vergiftigingen ICD-9_CM: 800-999	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen
Alle werknemers	14,5	7,8	8	Alle werknemers	5,5	2,9	30
Alle mannelijke werknemers	13,6	6,9	8	Alle mannelijke werknemers	6,2	3,1	30
Alle vrouwelijke werknemers	15,6	8,9	7	Alle vrouwelijke werknemers	4,7	2,7	30
Gezondheidszorg	16,6	9,5	7	Gezondheidszorg	4,8	2,8	29
Industrie	13,5	7,5	8	Industrie	6,3	3,5	28
Handel	12,6	6,6	9	Handel	6,4	3,4	31
Overheid	14,0	7,4	8	Overheid	6,2	3,3	30
Diensten	14,0	5,9	8	Diensten	5,1	2,2	24
Bouw	12,1	5,9	8	Bouw	6,2	3,0	31
Onderwijs	16,9	8,6	7	Onderwijs	3,9	2,0	28
Transport	13,2	7,1	8	Transport	5,6	3,0	38
Horeca	10,2	4,4	7	Horeca	4,7	2,0	22
Overige sectoren	12,4	5,5	7	Overige sectoren	4,7	2,1	29

Mentale aandoeningen ICD-9_CM: 290-319	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen	Aandoeningen van maag- en darmstelsel ICD-9_CM: 520-57	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen
Alle werknemers	6,2	3,3	61	Alle werknemers	3,5	1,9	12
Alle mannelijke werknemers	4,6	2,3	61	Alle mannelijke werknemers	3,7	1,9	12
Alle vrouwelijke werknemers	7,9	4,5	61	Alle vrouwelijke werknemers	3,2	1,8	12
Gezondheidszorg	7,5	4,3	55	Gezondheidszorg	3,2	1,9	11
Industrie	4,7	2,6	54	Industrie	3,9	2,2	12
Handel	5,4	2,8	71	Handel	4,0	2,1	14
Overheid	7,4	3,9	60	Overheid	3,4	1,8	13
Diensten	4,9	2,1	73	Diensten	3,4	1,4	11
Bouw	3,5	1,7	63	Bouw	3,7	1,8	13
Onderwijs	5,5	2,8	81	Onderwijs	2,5	1,3	19
Transport	6,3	3,4	70	Transport	3,7	2,0	13
Horeca	3,6	1,5	73	Horeca	3,0	1,3	12
Overige sectoren	4,9	2,1	70	Overige sectoren	3,3	1,5	10

Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuigen ICD-9_CM: 320-389	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen	Aandoeningen van hart- en bloedvaten ICD-9_CM: 390-459	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben in de groep van verzuimers (%)	Werknemers die voor deze aandoening verzuimd hebben, in de volledige groep (met en zonder verzuim) (%)	Gemiddelde aantal ziektedagen
Alle werknemers	3,4	1,8	12	Alle werknemers	1,8	0,9	24
Alle mannelijke werknemers	2,8	1,4	14	Alle mannelijke werknemers	1,9	0,9	28
Alle vrouwelijke werknemers	4,1	2,3	11	Alle vrouwelijke werknemers	1,7	1,0	19
Gezondheidszorg	3,9	2,2	10	Gezondheidszorg	1,6	0,9	19
Industrie	3,1	1,7	14	Industrie	2,0	1,1	28
Handel	3,0	1,6	15	Handel	2,1	1,1	30
Overheid	3,8	2,0	11	Overheid	1,8	1,0	20
Diensten	3,6	1,5	14	Diensten	1,5	0,6	32
Bouw	2,5	1,2	13	Bouw	1,7	0,8	28
Onderwijs	3,7	1,9	11	Onderwijs	1,5	0,7	17
Transport	2,7	1,5	17	Transport	1,8	1,0	27
Horeca	3,8	1,6	15	Horeca	1,7	0,7	9
Overige sectoren	2,7	1,2	12	Overige sectoren	2,0	0,9	16

Wat stellen we vast?

In 2022 merkten we een plotse stijging van het aantal werknemers dat minstens één dag verzuim meldt in de 12 maanden voorafgaand aan het medisch onderzoek. Deze stijging was te wijten aan een toename van verzuim door infecties ten gevolge van de coronapandemie. Vanaf 2023 zien we dat het verzuim opnieuw afneemt, maar ook in 2024 blijft het aantal werknemers dat verzuimt nog hoger dan voor de pandemie.

Tot in 2019 lag het percentage werknemers dat afwezig was voor een infectie tussen 2,5 en 3%. Door COVID-19 steeg dit naar 4,1% in 2020, 10% in 2021 en 24,5% in 2022. Sinds 2023 merken we opnieuw een daling naar 14,1% in 2023 en 7,8% in 2024. Maar het aantal werknemers dat verzuimt voor een infectie blijft nog dubbel zo hoog als voor de coronapandemie.

Luchtwegaandoeningen werden in 2024 als meest voorkomende reden van verzuim gerapporteerd (27,2% van de verzuimers en 14,5% van alle werknemers). Dit was anders in 2022, toen ten gevolge van de coronapandemie, infectieuze aandoeningen de meest voorkomende verzuimredenen waren.

In veel gevallen gaan luchtwegaandoeningen over luchtweginfecties. Andere veel voorkomende luchtwegaandoeningen zijn astma en chronische bronchitis.

Op de tweede plaats van meest frequente verzuimredenen vinden we aandoeningen van het musculoskeletale stelsel en het bindweefsel (17,5% van de verzuimers en 9,3% van alle werknemers).

Verzuim door infectieuze aandoeningen en luchtwegaandoeningen kwamen het meest voor in:

- de gezondheidszorg (16% infecties, 9,5% luchtwegaandoeningen);
- het onderwijs (15,7% infecties, 8,6% luchtwegaandoeningen).

Volgende sectoren melden een hoge graad van verzuim door musculoskeletale aandoeningen:

- handel (12,4%);
- industrie (12,1%);
- transport (9,6%);
- overheid (9,4%).

Verzuim door ongevallenletsels zien we meer dan gemiddeld in:

- industrie (3,5%);
- handel (3,4%);
- overheid (3,3%);
- bouw (3%);
- transport (3%).

Voor mentale stoornissen zijn werknemers meer dan gemiddeld afwezig in de:

- gezondheidszorg (4,3%);
- overheidssector (3,9%);
- transportsector (3,4%).

5. Conclusie

Algemeen

De gezondheid van de Belgische werknemer is niet optimaal. Dat geldt ook voor een aantal levensstijlfactoren. Toch toont het onderzoek een lichte verbetering op enkele vlakken:

- Het percentage rokers daalde sinds 2011.
- Het aantal werknemers dat te weinig beweegt, daalde eveneens.

Maar sinds 2021 zien we een stagnatie.

Maar we merken ook wat **alarmsignalen** op:

- **Overgewicht** (BMI \geq 25) blijft jaarlijks toenemen. Ook in 2024 was er weer meer overgewicht.
- Het percentage werknemers met **hypertensie** bleef stabiel tot 2018, maar kende sindsdien een stijging. In 2020 en 2021 was die stijging zelfs zeer uitgesproken. Vanaf 2022 zien we een stabilisatie op het hoge niveau dat in 2021 bereikt werd.

Gezondheidsproblemen en therapie

Algemeen kunnen we stellen dat 33,7% van de werknemerspopulatie één of meerdere actieve gezondheidsproblemen heeft als ze op medisch onderzoek komen.

- Meer vrouwen (35,3%) hebben gezondheidsproblemen dan mannen (32,4%).
- Vrouwen zijn vaker in behandeling dan mannen.
- Per sector zien we de meeste gezondheidsproblemen in:
 - de industrie;
 - de gezondheidszorg;
 - de overheid.
- De sectoren met het meeste werknemers in behandeling zijn:
 - de gezondheidszorg;
 - het onderwijs;
 - de overheid.
- Het laagste percentage werknemers in behandeling zien we in:
 - de bouw;
 - de dienstensector.

Verzuim

Ook de verzuimcijfers vertellen een boeiend verhaal.

In 2022 zagen we een sterke stijging van het percentage werknemers dat minstens één dag verzuimd heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het medisch onderzoek. Vanaf 2023 zien we dat het verzuim opnieuw afneemt maar ook in 2024 blijft het aantal werknemers dat verzuimt nog hoger dan voor de pandemie. Ook het aantal werknemers dat afwezig was door een infectieuze aandoening is nog steeds hoger dan voor de pandemie.

De sectoren die het hoogst scoren op verzuim zijn:

- de gezondheidszorg;
- de industrie;
- de transportsector, vooral bij de werknemers jonger dan 45 jaar.

Het minste verzuim zien we in de dienstensector, de horeca en de overige sectoren.

BMI

De Belgische werknemer is te zwaar.

Meer dan de helft van alle werknemers heeft een BMI van minstens 25:

- 64,5% van de mannen;
- 52,6% van de vrouwen;
- 70,5% van de werknemers in de transportsector;
- 66,8% in de bouw.

Als we kijken naar de periode tussen 2011 en 2024, zien we dat de BMI van de Belgische werknemers niet is verbeterd. Integendeel: in de meeste sectoren zien we een stijging van het aantal werknemers met een BMI van minstens 25. De sectoren waar het percentage werknemers met overgewicht het meest is toegenomen, zijn:

- de bouw;
- de horeca;
- de dienstensector.

Lichaamsbeweging

De Belgische werknemer beweegt te weinig:

- 65,4% van de mannen;
- 71,9% van de vrouwen;
- 80,2% van de werknemers in de horeca.

Van 2011 tot 2020 nam het aantal werknemers dat te weinig beweegt langzaam af. Maar deze evolutie lijkt te stoppen in 2021.

Bloeddruk

We zien een verhoogde bloeddruk bij:

- **17,2% van de vrouwen;**
- **30% van de mannen.**

Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op een hoge bloeddruk:

- 31,4% van de 45- tot 54-jarigen heeft een verhoogde bloeddruk.
- 36,9% van de 55-plussers kampt met een hoge bloeddruk.

We zien voornamelijk een verhoogde bloeddruk in de bouw en de transportsector.

Het percentage werknemers met verhoogde bloeddrukwaarden steeg van 2011 tot 2021, met een sterke toename tussen 2019 en 2021. De coronapandemie kan hier voor iets tussenzitten, eventueel door een andere uitvoering van de bloeddrukmeting, maar we zien dat de evolutie zich doorzet in 2021 en dat het hoge niveau aanhoudt ook in 2024.

In 2023 hebben we een specifiek onderzoek uitgevoerd naar determinanten en trends van het voorkomen van hypertensie tussen 2017-2022. Dit onderzoek bevestigt de stijgende trend van het voorkomen van hypertensie tussen 2017 en 2022, ook na correctie voor mogelijke verklarende factoren. De sterkere toename sinds de coronapandemie werd bevestigd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het onderzoeksrapport "Hypertensie bij Belgische werknemers. Determinanten en trends 2017-2022" (KIR, Groep IDEWE, mei 2024).

Rookgewoonten

24,6% van de werknemers rookt. De bouwsector en de horeca zijn de sectoren waar algemeen het meest gerookt wordt.

Bij de mannen vinden we de meeste rokers in:

- de horeca;
- de bouwsector.

En bij de vrouwen in:

- de horeca;
- de transportsector;
- de handel;
- de industrie.

Het rookgedrag van de Belgische werknemer is wel verbeterd: een vergelijking met 2011 toont dat er in alle sectoren in 2024 minder rokers zijn dan 14 jaar eerder.

Longfunctie

12,1% van de werknemers bij wie we een longfunctieonderzoek uitvoerden, heeft een te lage FEV1 of éénsecondewaarde.

De jongste leeftijdsgroep (<25 jaar) en de horeca tellen het hoogste aantal werknemers met een te lage FEV1.

Ongevallen

Verzuim door ongevallenletsels zien we meer dan gemiddeld in:

- industrie;
- handel;
- overheid;
- bouw;
- transport.

Naar sector

Transport

In deze sector zien we vaker:

- overgewicht (70,5%);
- hypertensie (32,3%).

Dat weerspiegelt zich in een aantal andere gezondheidsparameters.

Werknemers in de transportsector hebben vaker:

- endocriene, nutritionele, immunologische en metabole aandoeningen (obesitas, diabetes en verhoogde vetgehaltes);
- aandoeningen van het hart en de bloedvaten.

Bijna een kwart van de werknemers in de transportsector neemt medicatie voor het hart- of vaatstelsel. Denk daarbij aan bloeddrukmedicatie en medicatie voor stoornissen van het vetmetabolisme.

Levensstijlfactoren spelen wellicht een rol. Bij werknemers in de transportsector zien we vaker:

- overgewicht;
- te weinig beweging.

Een bijkomende verklaring is het hoge aantal 45-plussers in deze sector.

Bouw

In de bouwsector zien we vaker dan gemiddeld:

- overgewicht (66,8%);
- hypertensie (32,5%);
- roken (36%).

Het is dan ook niet onverwacht dat hart- en vaatziekten in de bouwsector vaker voorkomen dan gemiddeld bij de mannen.

Industrie

Deze sector is bij de koplopers voor verzuim voor musculoskeletale aandoeningen (12,1%) en voor ongevalsletsels en vergiftigingen (3,5%). Zoals verwacht uiten werknemers uit de industrie daarover ook meer klachten en zijn ze vaker in behandeling voor pijn en ontsteking. Zowel qua gezondheidsproblemen als verzuim scoort de industrie hoog. De verklaring daarvoor is deels toe te schrijven aan de leeftijd: meer dan 45% is 45-plusser.

Handel

Net als de industrie heeft de handel een hoog verzuim voor musculoskeletale aandoeningen (12,4%) en voor ongevallenletsels en vergiftigingen (3,4%).

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg spant de kroon in behandelingen voor het zenuwstelsel (14,7%) en voor pijn en ontsteking (12,4%). Deze sector is ook koploper in verzuim voor infectieuze aandoeningen (9,5%), luchtwegaandoeningen (16%) en mentale aandoeningen (4,3%).

In het algemeen is de gezondheidszorg de sector waar het meeste werknemers een behandeling volgen voor een of andere aandoening en het meest verzuimen. Voor een deel is dit te verklaren door het grote aandeel vrouwelijke werknemers in deze sector.

Overheid

De overheid is een brede en zeer diverse sector. Ze omvat zowel regionale als lokale overheden, waartoe ook de OCMW's met woonzorgcentra en politie- en brandweerzones behoren. Zowel qua gezondheidsproblemen als behandelingen scoort de overheidssector hoog. Daarbij is de overheidssector bij de koplopers in veel categorieën. De verklaring daarvoor is deels toe te schrijven aan de leeftijd: meer dan 45% is 45-plusser.

Onderwijs

In deze sector vinden we het hoogste aantal werknemers dat in behandeling is voor het ademhalingsstelsel (14,5%). Ook het verzuim voor luchtwegaandoeningen is er hoog (15,7%) en dat ondanks het laagste aantal rokers. In het onderwijs was het verzuim voor infectieuze aandoeningen bij de hoogsten (8,6%).

DEEL 2

Welzijnscijfers 2024

Inleiding

Voor dit rapport analyseerden we de antwoorden op de persoonlijke medische vragenlijst (PMV – AMH). Werknemers vullen deze vragenlijst elektronisch in naar aanleiding van een gewoon periodiek consult. In 2024 namen **136.468 werknemers** deel aan deze bevraging.

De resultaten geven we weer in vijf welzijnsthema's:

- algemene gezondheid;
- verzuim;
- ervaren lichamelijke en mentale druk door het werk;
- jobtevredenheid;
- lichamelijke problemen bij of door het werk.

Belangrijke opmerking:

De vragen die in deze vragenlijst zijn **geen gevalideerde schalen**. We beschouwen ze alleen als **signaalvragen**. Bovendien zijn alleen werkende werknemers bevroegd, en geen werknemers die ziek thuis zitten. We moeten daarom rekening houden met het **healthy worker effect**. We hebben alleen antwoorden van gezonde werknemers. Zeker voor de oudere leeftijdscategorieën, waarvan een aanzienlijk aantal werknemers langdurig arbeidsongeschikt is, kan dat een vertekend beeld geven.

1. Algemene gezondheid

Hoe beoordeel je je gezondheid in het algemeen?

Gezondheid in het algemeen naar sector

■ uitstekend ■ zeer goed ■ goed ■ behoorlijk ■ slecht

- 87,9 % van al de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot uitstekend.
- Slechts 1,1 % noemt de eigen gezondheid slecht.
- Vrouwen zijn minder positief over hun gezondheid dan mannen, al is het percentage dat de gezondheid 'slecht' noemt bij beide gelijk.
- Naarmate de leeftijd toeneemt, beoordelen werknemers hun gezondheid minder gunstig. Toch noemt slechts 1,8% van de 55-plussers zijn of haar gezondheid slecht.
- Handel en horeca zijn de sectoren met de meeste werknemers die hun gezondheid als 'slecht' beoordelen. Het gaat over ongeveer 2% van de werknemers.

2. Verzuim

Hoeveel dagen ben je ziek geweest de voorbije 12 maanden?

Ziekte­dagen van de totale populatie en per jaar naar geslacht

Ziekte­dagen per jaar naar leeftijd

Ziekte-dagen per jaar naar sector

- 72,1% van de werknemers zegt minstens één dag ziek te zijn geweest in de voorbije 12 maanden.
- Meer vrouwen verzuimen en ze verzuimen langer dan mannen.
- Bij jonge werknemers is het verzuim van minstens één dag hoger dan bij oudere werknemers. Bij de groep 25 tot 34-jarigen bedraagt het verzuim 79,9% ten opzichte van 63,2% bij de 55-plussers.

Maar oudere werknemers hebben vaker langdurig verzuim (>1 maand).

De gezondheidszorg scoort het hoogst qua verzuim, maar langdurig verzuim (één maand of langer) komt het vaakst voor in de handelssector.

We merken een groot verschil met het zelfgerapporteerd verzuim dat tijdens de medische consulten opgetekend werd en "slechts" 53% van de ganse populatie bedroeg. Dit bevestigt de verwachte onderrapportering van verzuim tijdens de medische consulten. Bij de rapportering van verzuim via de elektronische vragenlijst voorafgaand aan het medisch consult merken we minder onderrapportering. We vermoeden dat werknemers bij het invullen van de vragenlijst meer tijd nemen om na te denken over afwezigheidsperiodes in de laatste 12 maanden dan tijdens een consult. Zeker korte periodes voor banale aandoeningen worden snel vergeten en over het hoofd gezien bij het overlopen van gezondheidsissues tijdens het medisch consult.

3. Ervaren lichamelijke en mentale druk door het werk

Stress door het werk

Hoe vaak voelde je je de voorbije 12 maanden onrustig, opgejaagd of gestresseerd door het werk?

Stress door het werk naar sector

■ nooit ■ zelden ■ soms ■ vaak tot altijd

- 14,2% van de werknemers voelt zich vaak tot altijd gestresseerd, opgejaagd of onrustig door het werk.
- Vrouwen ervaren meer stress door het werk, voor 17,6% is dat vaak tot bijna altijd het geval.
- De jongste werknemers (<25 jaar) ervaren het minste stress door het werk. Vanaf 25 jaar zijn de verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen klein.
- De sectoren waar werknemers het meeste stress ervaren zijn: de onderwijssector en gezondheidszorg. De overheid komt op de derde plaats.

Mentale uitputting door het werk

Hoe vaak voelde je je de voorbije 12 maanden mentaal uitgeput (je "op" of "leeg" voelen) door het werk?

Mentale uitputting door het werk bij de totale populatie en naar geslacht

Mentale uitputting naar leeftijd

Mentale uitputting naar sector

- 8,3% van de werknemers voelde zich vaak tot bijna altijd mentaal uitgeput door het werk en nog eens 20,2% zegt dit soms te ervaren.
- Bij de vrouwen ligt dit percentage hoger dan bij de mannen: 10% van de vrouwen voelt zich vaak tot bijna altijd mentaal uitgeput door het werk, 23,4% soms. Bij de mannen is dit 6,6% vaak tot altijd en 17,1 soms%.
- Naar leeftijd zien we hetzelfde beeld als bij stress door het werk: de jongste werknemers ervaren ook hier het minst klachten. Vanaf 25 jaar is er weinig verschil.
- Opnieuw springen onderwijs, gezondheidszorg en overheid eruit. Dit zijn de sectoren waar werknemers het meeste mentale uitputting ervaren.

Lichamelijke uitputting door het werk

Hoe vaak voelde je je de voorbije 12 maanden lichamelijk uitgeput door het werk (je lichaam is moe)?

Lichamelijke uitputting door het werk bij de totale populatie en naar geslacht

Lichamelijke druk door het werk naar leeftijd

Lichamelijke uitputting naar sector

- 9,8 % van de werknemers voelt zich vaak tot bijna altijd lichamelijk uitgeput door het werk en nog eens 22,9% voelt dat soms.
- Bij de vrouwen ligt dit percentage hoger dan bij de mannen: 12,6% van de vrouwen voelt zich vaak tot bijna altijd lichamelijk uitgeput door het werk, 26,3% soms. Bij de mannen is dit 7,2% vaak tot altijd en 19,7% soms.
- We merken het minste lichamelijke uitputting bij de werknemers jonger dan 25, ongeveer dezelfde cijfers voor de groep tussen 25 en 45 jaar en een lichte stijging vanaf 55 jaar, waarvan 11,9% vaak tot altijd lichamelijke uitputting ervaart.
- De sectoren waar werknemers het meeste lichamelijke uitputting ervaren zijn: de onderwijssector, de gezondheidszorg en de handelssector.

Opvallend: in bouw en transport worden de minste klachten gerapporteerd. Dit is onverwacht omdat dit sectoren zijn met fysiek zware jobs. Maar deze sectoren tellen veel anderstalige werknemers. Mogelijk is een taalbarrière bij het invullen van de vragenlijst (alleen beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) een verklaring.

4. Jobtevredenheid

Over je werk in het algemeen: hoe tevreden ben je over je job in zijn geheel, alles in beschouwing genomen?

Jobtevredenheid bij de totale populatie en naar geslacht

Jobtevredenheid naar leeftijd

Jobtevredenheid naar sector

■ zeer tevreden
 ■ soms tevreden
 ■ neutraal
 ■ ontevreden tot zeer ontevreden

- 43,2% van de werknemers is zeer tevreden over zijn/haar job.
- 2,9% is ontevreden tot zeer ontevreden.
- Meer mannen dan vrouwen zijn (zeer) ontevreden.
- De jongste werknemers (jonger dan 25) ervaren het meeste jobtevredenheid. Vanaf 25 jaar is er weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën. Met het ouder worden nemen zowel grote tevredenheid als (grote) ontevredenheid licht toe.
- De transportsector telt het hoogste aandeel ontevreden werknemers (4,7%). Gezondheidszorg en onderwijs scoren opvallend goed qua tevredenheid, ondanks de hoge werkdruk.

5. Lichamelijke problemen bij of door het werk

Algemene problemen

We bespreken volgende onderwerpen:

- ziekte of kwetsuur die hinderde bij het werk;
- gezondheidsklacht door het werk.

Hoe vaak had je in de voorbije 12 maanden een ziekte of kwetsuur die je hinderde bij het werken?

Ziekte of kwetsuur die hinderde bij het werken bij de totale populatie en naar geslacht

Ziekte of kwetsuur die hinderde bij het werken naar leeftijd

Ziekte of kwetsuur die hinderde bij het werken naar sector

- 5% van de werknemers is vaak tot altijd gehinderd bij het werk door ziekte of kwetsuur en nog eens 11,6% is dat soms.
- De cijfers liggen hoger bij vrouwen dan bij mannen.
- De cijfers nemen toe met de leeftijd: tot 8,4% van de 55-plussers voelt zich vaak tot altijd gehinderd.
- Overheid, onderwijs en gezondheidszorg springen eruit als sectoren met de meeste werknemers die vaak hinder ervaren door ziekte of kwetsuur bij het werken.

Hoe vaak had je in de voorbije 12 maanden gezondheidsklachten die ontstaan of erger geworden zijn door het werk?

Gezondheidsklachten ontstaan of erger geworden door het werk bij de totale populatie en naar geslacht

Gezondheidsklachten ontstaan of erger geworden door het werk naar leeftijd

Gezondheidsklachten ontstaan of erger geworden door het werk naar sector

- 4,9% van de werknemers ervaart vaak tot bijna altijd een gezondheidsklacht door het werk en nog eens 12,8% ervaart dat soms.
- De cijfers liggen hoger bij vrouwen dan bij mannen.
- De cijfers nemen toe met de leeftijd: tot 7,8% van de 55-plussers ervaren vaak tot bijna altijd een gezondheidsklacht door het werk.
- Onderwijs, overheid, gezondheidszorg, handel en horeca scoren hoger dan gemiddeld, met het onderwijs voorop.

Specifieke problemen

Een aantal vragen in de vragenlijst gaan over specifieke klachten van werknemers door blootstelling aan bepaalde **beroepsrisico's**. Voor de onderstaande onderwerpen werd telkens een selectie gemaakt van werknemers die dit specifieke risico lopen of werkzaam zijn in sectoren waar het risico voorkomt:

- ademhalingsklachten door scheikundige stoffen;
- ademhalingsklachten door dierlijk of plantaardig stof;
- huidklachten door scheikundige producten;
- ernstige locomotorische klachten door het werk;
- tintelingen of verdoofd gevoel in handen door trillende of schokkende voorwerpen;
- ernstige rugpijn na besturen of gebruik van trillende of schokkende voertuigen;
- prik-, spat-, of bijtongevallen;
- infectie, ziekte of allergische reactie door het werk;
- slaapproblemen door nacht- of ploegenarbeid;
- abnormale vermoeidheid door nacht-, of ploegenarbeid;
- spijsverteringslast door nacht-, of ploegenarbeid.

De vragen over deze thema's zijn lang en soms moeilijk te begrijpen. We nemen daarom aan dat de percentages die we bekomen, mogelijk een vertekend beeld geven. Omdat dit voor alle sectoren het geval is, kunnen we wel onderzoeken in welke sector de problematiek het grootst is. De antwoorden op de vragen naar specifieke klachten worden daarom per sector weergegeven. Als het aantal werknemers dat bevestigd werd binnen een sector te klein was (< 100 werknemers), werd het cijfer weggelaten.

Hoe vaak had je de voorbije 12 maanden ademhalingsklachten zoals verstopte neus, hoesten, piepen, benauwdheid, kortademigheid die mogelijk veroorzaakt zijn door blootstelling aan scheikundige producten, stof, rook of koude op het werk?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan stoffen die een ademhalingsrisico inhouden of blootstelling aan koude (n= 31.244).

Ademhalingsklachten door blootstelling aan scheikundige producten, stof, rook of koude op het werk naar sector

- Werknemers uit **de industrie, het onderwijs en de handel** melden het vaakst ademhalingsklachten door blootstelling aan scheikundige producten, stof, rook of koude op het werk.

Hoe vaak had je de voorbije 12 maanden ademhalingsklachten zoals verstopte neus, hoesten, piepen, benauwdheid, kortademigheid die mogelijk veroorzaakt zijn door blootstelling aan stof afkomstig van planten of dieren (graanstof, houtstof, vlasstof, pluimen ...) op het werk?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan plantaardige of dierlijke stoffen die een allergie kunnen veroorzaken (n= 4.880).

Ademhalingsklachten door blootstelling aan stof afkomstig van planten of dieren (graanstof, houtstof, vlasstof, pluimen ...) op het werk naar sector

- Werknemers uit **de industrie en de overheid** melden het vaakst ademhalingsklachten door blootstelling aan stof van planten of dieren op het werk.

Hoe vaak had je de voorbije 12 maanden huidklachten zoals roodheid, jeuk, uitdroging, schilfering die mogelijk veroorzaakt zijn door blootstelling aan scheikundige producten op het werk?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan stoffen die huidklachten kunnen veroorzaken (n= 71.762).

Huidklachten door blootstelling aan scheikundige stoffen op het werk naar sector

- Werknemers uit **de gezondheidszorg en de industrie** melden het vaakst ademhalingsklachten door blootstelling aan scheikundige stoffen op het werk.

Hoe vaak had je de voorbije maanden last van ernstige pijn, krachtverlies of bewegingsbeperking waarvoor behandeling noodzakelijk was, en die volgens jou veroorzaakt werd door je werk?

Bij deze vraag vroegen we specifiek naar klachten aan:

- de schouders;
- de ellebogen;
- de polsen;
- de vingers;
- de heupen;
- de knieën;
- de enkels;
- de voeten;
- de nek;
- de rug.

De antwoorden op deze tien vragen werden samengevoegd in één overkoepelende vraag naar het voorkomen van ernstige locomotorische klachten op om het even welke van de tien locaties.

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan fysieke belasting (heffen, tillen, houden, verplaatsen, trekken, duwen, repetitief werk - n= 97.835).

Ernstige locomotorische klacht veroorzaakt door het werk naar sector

- De **handelssector** valt op met het grootste aandeel werknemers met frequente ernstige locomotorische klachten. Daarna volgen **gezondheidszorg, horeca, onderwijs en overheid**.

Hoe vaak had je de voorbije 12 maanden tijdens of na het werken met trillende, schokkende of kloppende toestellen last van tintelingen of een verdoofd gevoel in de handen gedurende langer dan 20 minuten?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan mechanische hand-armtrillingen of belasting door kloppen of slaan (n=8.641).

Tintelingen of verdoofd gevoel in handen tijdens of na werken met trillende of schokkende toestellen naar sector

- Vooral in de **dienstensector** en overige sectoren komen deze handklachten frequent voor.

Hoe vaak had je de voorbije 12 maanden last van ernstige rugpijn waarvoor behandeling noodzakelijk was, tijdens of na het besturen of gebruik van trillende, schokkende of kloppende machines of voertuigen?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan mechanische lichaamstrillingen of belasting door kloppen of slaan (n=6.967).

Ernstige rugpijn tijdens of na besturen of gebruik van trillende of schokkende machines of voertuigen naar sector

■ nooit ■ zelden ■ soms ■ vaak tot altijd

- Deze klachten komen het meest voor in de **handels- en de transportsector**.

Had je de voorbije 12 maanden prik-, spat- of bijtongevallen?

De vraag specificeert niet dat het gaat over contact met lichaamsvochten en ook niet over blootstelling op het werk, waardoor incidenten thuis of met andere producten mee opgenomen zijn in de cijfers.

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers van de sectoren waar er een risico bestaat op overdacht van infecties door contact met lichaamsvochten via prik-, spat-, of bijtongevallen, meer specifiek de gezondheidszorg en de overheidssector (gezondheidszorg n=51.747, overheid n=12.944).

Percentage werknemers dat in de afgelopen 12 maanden een prik-, spat of bijtongeval gehad heeft in de zorgsector en in de overheidssector

- Prik-, spat- of bijtongevallen kwam voor bij 5,8% van de werknemers van de overheidssector en bij 4,9% van de werknemers van de zorgsector.

Had je de voorbije 12 maanden een infectie, ziekte of allergische reactie die volgens jou veroorzaakt werd door je werk?

Voor deze vraag wordt er over de hele groep werknemers gerapporteerd (n=136.468).

Percentage werknemers dat in de afgelopen 12 maanden een infectie, ziekte of allergische reactie had die veroorzaakt werd door het werk naar sector

- **Onderwijs en gezondheidszorg** tellen het hoogste aandeel werknemers dat een infectie, ziekte of allergische reactie opgelopen door het werk, meldt.

Hoe vaak had je in de voorbije 12 maanden slaapproblemen omwille van ploegen- of nachtarbeid?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers die 's nachts of in ploegen werken (n=51.239).

Slaapproblemen door ploegen- of nachtarbeid naar sector

- In de **industrie** meldt 13,1% van de blootgestelde werknemers frequente slaapproblemen (vaak tot altijd).
- Gemiddeld meldt 8,3% van de werknemers met blootstelling aan ploegen-of nachtarbeid (alle sectoren samen) frequente slaapproblemen. Dit aantal neemt toe met de leeftijd: van 5,8% van de werknemers jonger dan 25 jaar tot 10,7% van de 55-plussers.

Hoe vaak had je in de voorbije 12 maanden, omwille van ploegen- of nachtarbeid, abnormale vermoeidheid en slaapneigingen tijdens het werken?

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers die 's nachts of in ploegen werken (n=51.239).

Abnormale vermoeidheid en slaapneigingen tijdens het werken door ploegen- of nachtarbeid naar sector

- De industrie en de overheid tellen het meeste werknemers met frequente vermoeidheidsklachten door ploegen- of nachtarbeid. Respectievelijk 4,3% en 3,8%.
- Gemiddeld meldt 2,7% van de werknemers die 's nachts of in ploegen werken (alle sectoren samen) frequente vermoeidheidsklachten. Dit aantal neemt toe met de leeftijd van 2,1% van de werknemers jonger dan 25 jaar tot 3,3% van de 55-plussers.

Hoe vaak had je in de voorbije 12 maanden, omwille van ploegen- of nachtarbeid, last van je spijsvertering? Bijvoorbeeld maagpijn of darmklachten.

De groep waarover gerapporteerd wordt, zijn de werknemers met blootstelling aan ploegen- of nachtarbeid (n=51.239).

Spijsverteringsklachten door ploegen- of nachtarbeid naar sector

■ nooit ■ zelden ■ soms ■ vaak tot altijd

- Werknemers in industrie (3,8%), overheid (3,6%) en gezondheidszorg (3,1%) rapporteren het meest spijsverteringslast. Zij zeggen vaak tot altijd spijsverteringsklachten te ondervinden.
- Gemiddeld, over alle sectoren heen, gaat het om 3%. Dit aantal neemt niet toe met de leeftijd.

6. Conclusie

Algemeen

- Bijna 90% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid goed tot uitstekend. Hierbij speelt het *healthy worker effect* mogelijk een rol. Werknemers die uitgevallen zijn door ziekte zijn niet bevestigd.
- Ongeveer één tiende van de werknemers voelde zich vaak tot bijna altijd gestresseerd (14,2%), mentaal uitgeput (8,3%) of lichamelijk uitgeput (9,8%) door het werk.
- 5% werd vaak tot bijna altijd gehinderd door een letsel of kwetsuur bij het werk of had een gezondheidsklacht door het werk.
- 72% heeft minstens één dag verzuimd.
- Slechts 3% is ontevreden tot zeer ontevreden over zijn werk.

Mannen en vrouwen

- Vrouwen ervaren meer lichamelijke en mentale druk en klachten dan mannen.
- Vrouwen verzuimen meer en langer dan mannen.
- Dit wil niet zeggen dat vrouwen meer ontevreden zijn. Het percentage ontevreden tot zeer ontevreden werknemers ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Leeftijd

- De jongste werknemers (< 25 jaar) ervaren de minste lichamelijke en mentale druk en zijn het meest tevreden.
- Vanaf 25 jaar neemt de ervaren druk toe en er is weinig verschil tussen de oudere leeftijdscategorieën. Ook hier speelt het *healthy worker effect*. Alleen bij 55-plussers is er een lichte toename van vooral lichamelijke druk, veel minder van geestelijke druk.
- De ervaring van een slechte gezondheid neemt toe met de leeftijd.
- Meer jonge werknemers verzuimen (korte periodes) dan oudere werknemers.
- Oudere werknemers hebben meer verzuim van één maand of langer.

Sectoren

- De sectoren waar werknemers het meeste mentale druk ervaren zijn het onderwijs, de gezondheidszorg en de overheid.
- Lichamelijke uitputting is het meest voorkomend in de onderwijssector en de gezondheidszorg. Handel en horeca hebben het meeste werknemers die hun gezondheid als slecht ervaren.
- De sector met het meeste werknemers die minstens één dag verzuimen is de gezondheidszorg. De sector met het meeste verzuim van één maand of meer is de handel.
- De sectoren met het minste ontevreden werknemers zijn de gezondheidszorg en het onderwijs. Ongeacht de ervaren druk.
- De sector met meeste ontevreden werknemers is de transportsector.

In vergelijking met andere sectoren vinden we:

- In de **handelssector** het meeste werknemers met frequent ernstige locomotorische klachten. Dit is ook de sector met het meeste werknemers die hun gezondheid als slecht ervaren en met het meeste verzuim van meer dan drie maanden.
- In de **industrie** het meeste werknemers die frequent ademhalingsproblemen hebben door blootstelling aan scheikundige producten of aan dierlijk of plantaardig stof. Ook ervaren meer ploegen- en nachtarbeiders van de industrie frequent slaap-, vermoeidheids- en spijsverteringsproblemen dan ploegen- en nachtarbeiders van andere sectoren.
- In de **gezondheidszorg** meer werknemers met huidproblemen door blootstelling aan scheikundige stoffen. Er zijn ook relatief veel werknemers die melden een infectie, ziekte of allergische reactie opgelopen te hebben door het werk.
- In het **onderwijs** het meeste werknemers die vaak tot altijd geestelijke en ook lichamelijke druk ervaren. Daarnaast is dit de sector met het meeste werknemers die zeggen een ziekte, infectie of allergie opgelopen te hebben op het werk. Ook zijn er meer dan in andere sectoren werknemers die aangeven frequent ademhalingsproblemen te hebben door blootstelling aan scheikundige stoffen op het werk. Dit past bij het hoge voorkomen van behandelingen voor en verzuim door ademhalingsproblemen dat we vaststellen bij de analyse van de gezondheidscijfers.

Belangrijk:

Deze cijfers hebben alleen betrekking op werknemers binnen een sector die – omwille van een gezondheidsrisico – op een arbeidsgeneeskundig consult komen. In het onderwijs is een minderheid van de leerkrachten onderworpen aan het medisch onderzoek. Het gaat dan alleen om de leerkrachten die contact hebben met biologische of chemische agentia zoals kleuterleerkrachten, leerkrachten in het bijzonder onderwijs en leerkrachten in beroeps- of technisch onderwijs of technisch personeel.

www.idewe.be